

BENEFÍCIOS DA ELETROESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR EM PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Edição 114, Todos os Artigos / 13/09/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7075898

Autoras:

Gabriela Cristina Cabral Delgado

Clara Fabiana Sartori de Sousa

Andreia Cristina Aparecida de Lima

Marcela dos Santos Oliveira

Resumo

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

Introdução: O imobilismo prolongado pode causar várias complicações que influenciam no desenvolvimento do paciente crítico, podendo ser amenizado com a mobilização precoce. A fraqueza muscular adquirida na UTI é uma condição detectada clinicamente, envolvendo a musculatura dos membros e dos músculos respiratórios. Diante deste problema, é necessário procedimentos para atuar na estimulação dos músculos do paciente. A estimulação elétrica produz contrações de músculos paralisados que ainda estão inervados, podendo ser utilizada para aumento de força muscular, redução do tônus muscular e produção de movimento. **Objetivos:** Investigar o benefício da eletroestimulação neuromuscular em pacientes críticos internados em UTI, de modo a verificar se os benefícios que esse método produz, viabiliza o uso para este fim. **Método:** Desta forma avaliou-se, através de Revisão de Literaturas e artigos científicos de diversas bases de dados, que demonstraram diversos resultados sobre o uso da eletroestimulação, onde em cada especificidade de cada estudo avaliaram-se os benefícios e a utilização para determinando fim, dividindo em grupos de intervenção e controle e mensurando os resultados obtidos. **Resultados:** Com bases nos artigos percebemos que com a EENM o paciente tem uma melhor reabilitação, iniciando antes de 48h, e de forma eficiente e eficaz, reduzindo o tempo de internação, e a polineuropatia do doente crítico. **Conclusão:** A EENM é capaz de promover maior resistência muscular, a fim de evitar fraquezas musculares adquiridas, além de promover o despertar precoce dos pacientes e reduzir a mortalidade dos pacientes na UTI, bem como reduzir o tempo de internação. Assim, a estimulação elétrica se mostra como um método eficaz no tratamento precoce do paciente crítico mesmo usando diversos protocolos e diversas correntes os resultados se mostraram

bastante satisfatório com diversos benefícios já conhecidos e outros que ainda podem ser mais explorados em outros estudos.

Palavras-chave: Mobilização precoce. Estimulação elétrica. Unidade de terapia intensiva.

Introdução

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um ambiente que presta atendimento a pacientes em estado crítico, exige controle rigoroso dos sinais vitais (saturação, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial), além de maior atenção da equipe multidisciplinar. A terapia intensiva é especializada em tratar, diagnosticar e acompanhar esses pacientes graves monitorados 24h por dia, evitando complicações inerentes da internação. (CHOWDHURY, 2017).

Diante da constante evolução e manejo de novas abordagens terapêuticas nos pacientes críticos internados em UTI a taxa de sobrevida vem crescendo, contudo, outras complicações vêm surgindo. A imobilidade no leito provoca o aumento do catabolismo muscular diminuindo a síntese de proteínas e a massa muscular, estas alterações podem afetar drasticamente a capacidade funcional desses pacientes, impactando diretamente na morbidade e aumento da mortalidade. (SACHETTI, 2018).

Nos últimos anos, aumentou a consciência sobre a necessidade da reabilitação em UTI, no Brasil e no mundo, a mobilização precoce tem mostrado um impacto positivo no prognóstico, na qualidade de vida e no retorno dos pacientes para a vida normal. Em muitos casos, o exercício resistido no leito tem sido o método de primeira escolha, por ser segura e eficaz, porém é necessário a cooperação do paciente, o que se torna inviável em alguns casos, devido a necessidade do uso de sedativos e bloqueadores neuromusculares. Nesse contexto, a eletroestimulação neuromuscular surge como uma forma alternativa com o objetivo de melhorar a capacidade ao exercício pela melhora da força muscular periférica (BORGES, 2009).

Revisão da literatura

Fraqueza adquirida na UTI

Com os avanços tecnológicos alcançados atualmente na terapia intensiva vem resultando na maior sobrevida dos pacientes, outros desafios têm surgido para os profissionais de saúde, entre elas, a fraqueza muscular adquirida na UTI, estima-se que 30 a 60% dos pacientes internados no ambiente de terapia intensiva desenvolvem este problema (CONCEIÇÃO, 2017).

A fraqueza adquirida na UTI é multifatorial, os fatores que contribuem para o declínio funcional dos pacientes em cuidados intensivos vão desde sua doença primária e sua gravidade até as intervenções necessárias, como ventilação mecânica e sedativos (LATRONICO, 2015).

Caracterizada pelo comprometimento da inervação da musculatura periférica e dos músculos respiratórios, resulta em tetraparesia ou tetraplegia flácida de cunho reversível, podendo ser recuperável total ou parcialmente e podendo resultar em insuficiência respiratória aguda (IRA) devida às alterações neuromusculares (GODOY, 2015).

Sua etiologia relaciona-se, em grande parte, aos danos provocados pela resposta inflamatória sistêmica (SIRS), a qual afeta a morfologia e a fisiologia da musculatura esquelética e seu sistema de condução. Como esses estudos demandam tempo e profissionais capacitados, foram propostos testes simplificados, e realizado um exame em um único nervo (nervo fibular), esse teste foi validado, e tem 100% de sensibilidade, comparado a um estudo completo de neurocondução e eletromiografia (LATRONICO, 2015).

A perda de função muscular ocorre de forma rápida e gradativa durante os estágios iniciais na admissão do doente na UTI (CONNOLLY, 2016). Apresentam também maior taxa de mortalidade e complicações funcionais com comprometimento na qualidade de vida, mesmo após a alta hospitalar (LATRONICO, 2015).

Mobilização precoce

A mobilização precoce (MP) de pacientes na UTI tem recebido atenção considerável na literatura clínica e científica nos últimos anos. Além de reduzir a fraqueza muscular adquirida na UTI reduz também o tempo de ventilação mecânica e tempo de internação hospitalar e mortalidade (DALOIA, 2021).

A mobilização dos pacientes críticos restritos ao leito, pode ser considerada um mecanismo de reabilitação precoce com importantes efeitos acerca das várias etapas do transporte de oxigênio, procurando manter a força muscular e a mobilidade articular, e melhorando a função pulmonar e o desempenho do sistema respiratório (DANTAS, 2012).

Apesar do conhecimento dos efeitos deletérios do repouso no leito em vários sistemas do corpo, a UTI é um ambiente complicado para a mobilização do paciente crítico internado, múltiplos cateteres, medicação sedativa utilizada, grau de força e nível de cooperação favorecem a tendência a imobilização (CONCEIÇÃO, 2017).

Eletroestimulação neuromuscular

Embora o treinamento muscular ativo possa aliviar essa fraqueza muscular adquirida na UTI, uma grande porção desses pacientes são incapazes de realizar qualquer mobilização ativa, nesse contexto, a estimulação elétrica neuromuscular (EENM) tem sido alvo de vários estudos por apresentar-se como instrumento adequado para estimular a função muscular mesmo em fases em que o paciente esteja sob sedação profunda (GODOY, 2015).

A EENM consiste na aplicação de eletrodos sobre os ventres ou pontos motores dos músculos com o objetivo de estimulação da atividade neuromuscular com ações musculares tangíveis e visíveis sem a necessidade de cooperação do paciente (BALKE, 2022).

A aplicação de EENM é capaz de gerar efeitos sistêmicos, alterando os valores de oxigenação, valores energéticos do metabolismo em pacientes críticos submetidos à ventilação mecânica por tempo prolongado, prevenção da atrofia muscular, manutenção da massa magra e melhora funcional (LANGEARD, 2017).

Existe uma grande diversidade de parâmetros utilizados, mas é fortemente recomendado utilizar o tipo de corrente bifásica retangular com duração de pulso de 100 – 400 us e uma frequência de 50 – 100 Hz para ativação muscular e a intensidade (mA) da corrente é programada de acordo com a resposta motora visual no momento da aplicação pelo profissional (VANDERTHOMMEN, 2003).

Método

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura através da leitura documental de artigos científicos sobre os benefícios da eletroestimulação neuromuscular na mobilização precoce em pacientes críticos.

Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados PEDro, Pubmed, Lilacs, MEDLINE e Cochrane Library nos anos 2016 a maio de 2022.

Os critérios de inclusão foram serem artigos disponíveis da íntegra, na língua portuguesa e inglesa. E, os critérios de exclusão foram serem artigos duplicados em mais de uma base e artigos de revisão.

Os descritores utilizados foram: Mobilização precoce, estimulação elétrica, Unidade de Terapia Intensiva e em inglês Early Ambulation, Electric Stimulation Therapy, Intensive Care Units, as palavras-chaves foram eletroestimulação neuromuscular, estimulação elétrica funcional.

O procedimento de coleta dos dados deu-se, primeiramente, por leitura dos títulos relacionados ao objetivo da pesquisa, em um segundo momento, foi realizada a leitura dos resumos. Após a primeira seleção, os artigos foram lidos na íntegra e selecionados aqueles que respondiam ao objetivo.

Os dados foram apresentados em forma de quadro abordando os itens nome do autor, ano de publicação, intervenção.

Resultados e Discussão

Está crescendo o uso da estimulação elétrica neuromuscular como meio de tratamento para atenuar a atrofia e redução da força muscular em pacientes críticos de UTI impossibilitados de cooperar na mobilização precoce. O quadro seguir apresenta 6 artigos selecionados para o esclarecimento dos resultados encontrados.

Autor (ano)	Título do artigo	Objetivo	Tipo de estudo	Resultado
SILVA et al, 2019	Estimulação Elétrica Neuromuscular em pacientes com lesão cerebral traumática grave atenua atrofia muscular, distúrbios neurofisiológicos e fraqueza.	Avaliar o tempo necessário e os efeitos do uso de EENM na arquitetura do muscular, distúrbio eletrofisiológico neuromuscular (NED) e força muscular e secundariamente e avaliar os efeitos na inflamação sistêmica plasmática, respostas catabólicas.	Estudo controlado randomizado.	Após 14 dias, o grupo controle apresentou redução significativa na espessura muscular do tibial anterior e reto femoral respectivamente, enquanto a espessura do músculo foi preservada no grupo EENM. O grupo controle apresentou maior incidência de NED: 47% vs. 0% no grupo EENM, $p < 0,0001$, razão de risco de 16, e o grupo EENM demonstrou aumento no pico de força evocado (2,34 kg/f, $p < 0,0001$), em contraste com o

				<p>grupo controle (\bar{y} 1,55 kg/f, $p < 0,0001$).</p> <p>Os desfechos secundários exibiram resultados menos precisos, com intervalos de confiança que abrangeram efeitos valiosos ou triviais.</p>
Wollersheim et al, 2018	<p>Perda muscular e função após a ativação muscular e fisioterapia baseada em protocolo precoce.</p>	<p>Investigar os benefícios ou prejuízos clínicos e moleculares da mobilização precoce e medidas de ativação muscular em uma coorte de fraqueza adquirida na UTI de alto risco.</p>	<p>Ensaio exploratório</p>	<p>A fraqueza adquirida na UTI ocorre em toda a coorte e as medidas de ativação muscular não melhoraram força ou função no primeiro despertar (MRC mediana [IQR]: CPP 3,3 [3,0–4,3]; controle 3,0 [2,7–3,4]; intervenção 3,0 [2,1–3,8]; $P > 0,05$ para todos). Não houve sinais de necrose ou infiltrado inflamatório na análise histológica. Área de seção transversal do miócito no grupo intervenção foi significativamente maior em comparação</p>

				com o grupo controle.
Fischer et al, 2016	Massa muscular, força e resultados funcionais em pacientes críticos após cirurgia cardiotorácica: a estimulação elétrica neuromuscular ajuda?	Investigar se a EENM previne a perda de espessura da camada muscular (MLT) e força e observar a variação do tempo de MLT e força desde o dia pré-operatório até a alta hospitalar.	Controlado randomizado	A EENM não teve efeito significativo na MLT. Os pacientes do grupo EENM recuperaram a força muscular 4,5 vezes mais rápido do que os pacientes do grupo controle. Durante os primeiros três dias de pós-operatório, houve uma correlação positiva entre a alteração no MLT e o balanço hídrico cumulativo ($r = 0,43$, $P = 0,01$). Na alta hospitalar, todos os pacientes recuperaram os níveis pré-operatórios de força muscular, mas não de MLT.
Nonoyama et al, 2022	Estimulação elétrica neuromuscular em unidade de terapia intensiva previne atrofia muscular em	Examinar o curso de pacientes idosos criticamente enfermos tratados com EENM na UTI e definir o impacto de seu uso.	Coorte retrospectivo	O grupo controle apresentou diminuição significativa da espessura muscular durante a internação na UTI e no

	idosos criticamente enfermos.			hospital. O grupo EENM apresentou menor redução da espessura muscular e diminuição da intensidade do eco muscular durante a internação, comparado ao grupo controle. A EENM inibiu a diminuição da espessura muscular na faixa etária pré-velhice versus a faixa etária avançada. O efeito decrescente da EENM na intensidade do eco durante a internação se manifestou apenas na faixa etária pré-velhice. Não encontramos muita diferença no funcionamento físico entre os grupos EENM e controle.
Sachetti et al, 2017	Efeitos da estimulação elétrica neuromuscular sobre a mobilidade	Verificar os efeitos da EENM na mobilidade diafragmática e associação entre está e músculos acessórios da	Ensaio clínico randomizado	Diferença significativa (G1) na mobilidade diafragmática expiratória ($p=0,015$), correlação direta entre reto

	diafragmática de pacientes críticos:	respiração em pacientes críticos.		abdominal e peitoral (rs =0,607 e p=0,048), reto abdominal e incursão diafragmática (rs = 0,609 e p=0,047), bem como a mobilidade diafragmática (entre incursão e excursão) (rs =0,920 e p<0,001) e da excursão diafragmática e espessura diafragmática (rs =0,607 e p=0,048).
Baron et al. 2022	Eficácia e segurança da EENM na prevenção de lesões por pressão em pacientes críticos.	Avaliar a eficácia EENM na prevenção da LP em pacientes internados em UTI.	Ensaio clínico randomizado	Inscrevemos 149 participantes, 76 no grupo EENM. IPs estavam presentes em 26 (35,6%) pacientes no GC e 4 (5,3%) no grupo EENM (p̄ 0,001). O grupo NMES teve um RR=0,15 (IC 95% 0,05–0,40) para desenvolver um IP, NNT=3,3 (IC 95% 2,3–5,9). Além disso, o grupo EENM apresentou menor tempo de permanência na UTI: $\bar{y}=1,8\pm 1,2$ dias, p=0,04. Não houve

				diferença significativa na espessura do glúteo máximo entre os grupos (GC: $\bar{y}=0,37\pm 1,2$ cm vs. grupo EENM: $\bar{y}=0\pm 0,98$ cm, p=0,33). A EENM não promoveu alterações deletérias nos sinais vitais e não detectamos queimaduras na pele.
--	--	--	--	--

No estudo de Sacchetti 2017, foi realizado um ensaio clínico randomizado com o objetivo de verificar os efeitos da estimulação elétrica neuromuscular sobre a mobilidade diafragmática de pacientes críticos.

Neste estudo foram divididos em dois grupos, no grupo intervenção realizou EENM uma vez ao dia durante 30 minutos, com parâmetro de 50 hertz (Hz) de frequência, duração de pulso de 300 micro segundos, a intensidade foi aumentada até visualização ou palpação de contração muscular, ou ainda em pacientes acordados ajustada de acordo com a tolerância do mesmo, e também tinha fisioterapia convencional duas vezes ao dia. O grupo 2 seguiu o mesmo protocolo do grupo intervenção, exceto que a EENM foi placebo, isto é, a intensidade foi ajustada somente até o nível sensorial, ou seja, sem a provocação de contrações musculares visíveis ou palpáveis.

Como resultado do estudo, verificou uma grande diferença na mobilidade diafragmática expiratória no Grupo 1. Neste teste se concluiu que aconteceu uma melhora na mobilidade diafragmática, sugerindo uma preservação da região do diafragma no grupo eletroestimulado. No que se refere ao comportamento da espessura muscular, analisado por meio de deltas, observou-se incremento na espessura muscular do grupo intervenção após protocolo de EENM e, no placebo, decréscimo para todas as musculaturas analisadas. Observou-se diferença significativa no tempo de internação na UTI, sendo este menor no grupo eletroestimulado.

No estudo de McCaughey 2019, a estimulação elétrica foi utilizada para função abdominal como forma de auxiliar no desmame do ventilador em paciente crítico. Eles foram aleatoriamente designados para receber a FES abdominal (intervenção) ou simulada (controle) por trinta minutos, duas vezes por dia, cinco dias por semana até a efetiva alta da UTI. O grupo intervenção recebeu FES abdominal em uma intensidade que causou uma forte contração muscular visível, com frequência de 30 Hz e largura de pulso de 350 μ s. A corrente de estimulação no grupo controle foi fixada em 10 mA, sendo uma sensação possível, mas sem contração muscular, com frequência de 10 Hz e largura de pulso de 350 μ s.

O estudo teve por resultado, dados que comprovam a viabilidade do uso de FES abdominal em pacientes críticos em ventilação mecânica, embora não tenha levado a diferenças na espessura do músculo abdominal ou do diafragma, pode ser um método eficaz para redução do tempo de ventilação e da permanência em UTI. Diante dos estudos citados, a estimulação elétrica se mostrou eficaz em ambos, trazendo uma redução do tempo de permanência de pacientes críticos em UTI, além de melhorar a mobilidade diafragmática. Embora que haja divergência em relação a espessura da musculatura abdominal entre os resultados obtidos, mais estudos podem concretizar a importância da estimulação elétrica na função respiratória do paciente.

O estudo de Wollersheim 2019, teve por objetivo a investigação dos benefícios ou prejuízos clínicos, moleculares da mobilização precoce e medidas de ativação muscular com estimulação elétrica neuromuscular na fraqueza adquirida na UTI de alto risco. Foram divididos em dois grupos. No grupo de intervenção, foi utilizado EENM, com a corrente elétrica sendo aumentada ao máximo de 70 mA, até que a contração muscular visível ou palpável ocorresse, ou vibração de corpo inteiro (VCI), sendo realizada diariamente por 20 ciclos (estimulação alternada, 26 Hz, amplitude 15 mm), já no grupo controle foi a fisioterapia baseada em protocolo inicial isolada. Como resultado do estudo nos pacientes críticos com fraqueza adquirida na UTI, as medidas de ativação muscular, além de fisioterapia baseada em protocolo precoce, não melhoraram a força ou função muscular no primeiro despertar, alta da UTI ou nos 12 meses de acompanhamento. No entanto, preveniu a atrofia muscular.

No estudo de Liu 2020, o objetivo foi verificar o efeito da intervenção da estimulação elétrica neuromuscular na fraqueza adquirida na UTI, onde foram pesquisados ensaios controlados randomizados, sendo um total de 11 ensaios clínicos com 576 pacientes incluídos. Como resultado, se pode verificar que a implementação precoce da intervenção da EENM em pacientes de UTI pode efetivamente aumentar a força muscular; encurtar a utilização de ventilação mecânica, tempo de internação na UTI e tempo total de internação; promover a recuperação do paciente; melhorar a qualidade de vida dos pacientes após a alta. No entanto, não há evidências que comprovem se a EENM pode melhorar o estado funcional dos pacientes durante sua permanência na UTI, promover o despertar precoce dos pacientes e reduzir a mortalidade dos pacientes na UTI.

Analisando os resultados dos estudos, há diferença dos benefícios da estimulação elétrica, como por exemplo, no aumento da força muscular na fraqueza adquirida na UTI, deixando assim a necessidade de maiores estudos sobre o tema para verificar mais especificamente os benefícios da estimulação elétrica, embora haja evidências que corroboram para o sucesso no tempo de internação e utilização de ventilação mecânica, consolidando assim sua eficácia neste sentido.

O estudo de Silva 2019, mostrou que a adição de um protocolo de uso de EENM na unidade de terapia intensiva foi eficaz para preservar a musculatura do paciente crítico. Os benefícios da EENM foram percebidos a partir do sétimo dia de uso, enquanto o benefício na diminuição da DEN (disfunção eletrofisiológica neuromuscular) foi observado a partir do décimo quarto dia. No estudo analisaram 60 pacientes, nos quais 20 terminaram o estudo, desses 20 após 14 dias de internação apresentaram uma redução na espessura muscular dos músculos tibial anterior e reto femoral, com média de (-14%) e (21%), respectivamente, em contra partida o grupo que utilizou EENM teve a espessura muscular preservada. O grupo que utilizou EENM teve um percentual de 0% para DEN, enquanto o grupo que não utilizou teve um percentual de 47%. Pacientes que utilizaram EENM apresentaram também aumento no pico de força evocada.

Na revisão de Ferreira 2014, foi observado resposta benéfica na aplicação de EENM em pacientes em estado grave na UTI, e que a utilização é segura, viável e bem tolerada pelos pacientes, reações adversas foram incomuns. Um dos estudos analisados foi realizado a comparação de pacientes que utilizaram EENM e pacientes que utilizaram de exercícios ativos. O protocolo utilizado nos pacientes foi o uso de pulsos bifásicos de onda quadrada com eletrodos na superfície do quadríceps e glúteos bilaterais, sessões de 30 minutos, realizadas cinco vezes por semana, durante 4 semanas, foi utilizado frequências de 8Hz e 25 microssegundos de largura de pulso, durante 5 minutos, e depois, 53 Hz e 35 microssegundos. Foi constatado que o grupo da EENM obteve um aumento significativo da força muscular, se comparado ao grupo exercícios.

Lago 2018, disse que paciente em UTI estão suscetíveis a fraqueza muscular, e a mobilização precoce pode ajudar e evitar esse quadro. Entretendo durante a fase aguda da doença a mobilização é postergada devido à gravidade do paciente. E a eletroestimulação pode ser de grande ajuda nesses casos, podendo mobilizar esses pacientes mais precocemente, nas primeiras 72 horas de internação para paciente com choque séptico, e depois de 72h para paciente com choque séptico e sepse. Concluíram que como não houve alterações na taxa metabólica e fisiológica durante a aplicação de EENM, tanto nas primeiras 73h

como após as 72h, a eletroestimulação portanto, pode ser considerada uma intervenção segura no âmbito metabólico e fisiológico, mesmo em pacientes mais graves.

Fischer 2016, investigaram se a EENM previne a perda de massa muscular e força desde o dia pré-operatório de cirurgia cardiotorácica até a alta hospitalar, 54 pacientes graves foram randomizados por até 14 dias de internação em UTI. No grupo intervenção todas as partes do músculo quadríceps de ambas as coxas foram estimuladas 2 vezes ao dia por 30 minutos durante 7 dias por semana durante toda a internação e simulação de corrente para o grupo controle. A EENM não teve efeito significativo na espessura da camada muscular, contrariando os estudos anteriores, mas recuperaram a força muscular 4,5 vezes mais rápido que os pacientes do grupo controle.

Entretanto, no estudo Nonoyama 2022, investigaram pacientes idosos de UTI gravemente doentes divididos em grupo intervenção EENM e grupo controle que foram acompanhados até a alta hospitalar, o grupo controle foi composto por 7 pacientes na faixa etária de pré velhice e 13 na faixa etária avançada. No grupo EENM foram 10 pacientes na faixa etária pré velhice e 12 na faixa etária avançada. A diminuição da espessura muscular durante o período de internação no grupo EENM foi significativamente menor em comparação ao grupo controle, por tanto pacientes idosos criticamente enfermos submetidos a estimulação elétrica apresentaram menor redução a espessura muscular e melhor ganho de força na alta hospitalar, mas parece não ser tão eficaz em pacientes mais velhos acima de 75 anos. Em relação ao nível de ganho de força muscular parece ser positivo porém os autores sugerem mais estudos.

De acordo com as publicações mais recentes no que se refere aos benefícios do uso de EENM em pacientes críticos de UTI. Baron 2022, realizaram uma pesquisa sobre o uso da EENM na lesão por pressão (LP) onde tem um grande índice de morbimortalidade em pacientes de UTI por períodos prolongados de internação. Foi realizado um estudo controlado randomizado para avaliar a eficácia e segurança da EENM na prevenção de LP, obtiveram uma amostra aleatória de pacientes com período inferior a 48h de internação na UTI, um grupo intervenção EENM e grupo controle, ambos receberam cuidados habituais e o grupo intervenção + EENM. Para avaliar a eficácia da EENM calcularam o risco relativo e o número necessário para tratar, avaliaram a espessura muscular do glúteo máximo por ultrassonografia nas primeiras 48h de internação a cada 7 dias sucessivamente até o óbito ou aparecimento da LP. Os sinais vitais dos dois grupos foram avaliados antes e após o uso da EENM. Os resultados foram satisfatórios demonstraram que a EENM foi eficaz na prevenção da LP sacral e na redução de tempo de permanência na UTI, podendo aumentar a massa muscular e melhorar a circulação local reduzindo a incidência de LP.

Conclusão

A maior parte dos artigos utilizados na tabela de resultados para essa pesquisa, foram favoráveis quanto aos benefícios da eletroestimulação neuromuscular em pacientes críticos em unidade de terapia intensiva. É uma técnica segura que promove o aumento de força muscular, preserva espessura do músculo, melhora a circulação sanguínea local, contribui para a redução de tempo de ventilação mecânica e internação. Sugere-se que os futuros estudos deverão observar os efeitos da EENM após a alta hospitalar e seu impacto na qualidade de vida desses pacientes.

Referências Bibliográficas

BALKE M, TESCHLER M, SCHAFFER H, PAPE P, MOOREN FC, SCHMITZ B. Potencial terapêutico da eletromioestimulação (EMS) em pacientes críticos – Uma revisão sistemática, 2022. doi: [10.3389/fphys.2022.865437](https://doi.org/10.3389/fphys.2022.865437). Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9124773/#!po=65.0735>

BARON MV, SILVA PG, KOEPP J, URBANETTO JS, SANTAMARIA AFM, SANTOS MP, PINTO MVM, BRANDENBURG C, REINHEIMER IC, CARVALHO S, WAGNER MB, MILIOU T, FIGUEIREDO CEP, COSTA BEP. Eficácia e segurança da estimulação elétrica neuromuscular na prevenção de lesões por pressão em pacientes críticos: um ensaio clínico randomizado. Ann Terapia Intensiva, 2022. doi: [10.1186/s13613-022-01029-1](https://doi.org/10.1186/s13613-022-01029-1). Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9188909/>

BORGES V, OLIVEIRA L, PEIXOTO E, CARVALHO A. Fisioterapia motora em pacientes adultos em terapia intensiva. Rev. bras. ter. intensiva 21 (4), 2009. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbti/a/kQpGBH6JxW8MkhjchxjFdvH/?lang=PT>

CHOWDHURY D, DUGGAL AK. Modelos de unidade de terapia intensiva: você quer que eles estejam abertos ou fechados? Uma revisão, 2017. DOI: 10.4103/0028-3886.198205. Disponível em:

<https://www.neurologyindia.com/article.asp?issn=0028-3886;year=2017;volume=65;issue=1;spage=39;epage=45;aulast=Chowdhury>

CONCEIÇÃO TMA, GONZÁLES AI, FIGUEIREDO FCXS, VIEIRA DSR, BUNDCHEN DC. Critérios de segurança para iniciar a mobilização precoce em unidades de terapia intensiva: revisão sistemática. Ver. Bras. Ter. intensiva, 2017. doi.org/10.5935/0103-507X.20170076. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbti/a/4bRDmb5hNX6V7PqkwdccL7w/?lang=pt>

CONNOLLY B, O` NEILL B, SALISBURY L, BLACKWOOD B. Intervenções de reabilitação física para pacientes adultos durante doenças críticas: um panorama das revisões sistemáticas, 2016. doi:

<https://doi.org/10.1136/toraxjnl-2015-208273>. Disponível em:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5036250/>

DALOIA LMT, PINTO ACPN, SILVA EP. Barreira e facilitadores da mobilização precoce na unidade de terapia intensiva pediátrica: revisão sistemática. Fisioter. Pesqui, 2021. <https://doi.org/10.1590/1809-2950/20026728032021>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fp/a/Xzgwzdq8KHntgD6NKsp469w/abstract/?lang=pt>

DANTAS CM, SILVA PFS, SIQUEIRA FHT, PINTO RMF, MATIAS S, MACIEL C, OLIVEIRA MC, ALBURQUERQUE CG, ANDRADE FMD, RAMOS FF, FRANÇA EET. Influência da mobilização precoce na força muscular periférica e respiratória em pacientes críticos. Ver. Bras. Ter. intensiva, 2012. doi: [10.1590/S0103-507X2012000200013](https://doi.org/10.1590/S0103-507X2012000200013). Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbti/a/HM49WXx5YmvjZFLhVnhFqtg/?lang>

FERREIRA L, VANDERLEI L, VALENTI V. Estimulação neuromuscular em pacientes graves em unidade de terapia intensiva: revisão sistemática. Revista Einstein. 2014;12(3):361-5. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/eins/a/v4Ks3jwQw3srWmM7n7TC36m/?format=pdf&lang=en>

FISHER A, SPIEGL M, ALTMANN K, WINKLER A, SALAMON A, THEMESSEL-HUBER M, MOUHIEDDINE M, STRASSER EM, SCHIFERER A, PATERNOSTRO-SLUGA T, HIESMAYR M. Massa muscular, força e desfechos funcionais em pacientes gravemente doentes após cirurgia cardiotorácica: a estimulação elétrica neuromuscular ajuda? O julgamento controlado randomizado Catastim 2. Crit Care. 2016. doi: [10.1186/s13054-016-1199-3](https://doi.org/10.1186/s13054-016-1199-3). Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4733279/>

GODOY MDP, COSTA HLLS, NETO ES, SEREJO ALC, SOUZA LC, KALIL MR, MOTA RF, MONTEIRO LF, SOUZA OG, FREITAS MRG, BASTOS VH, NOVELLINO P, MATTÁ AP, ORSINI M. Fraqueza muscular adquirida na UTI: efeitos sistêmicos da eletroestimulação neuromuscular. Rev Bras Neurol, 2015. Disponível em: files.bvs.br/upload/S/0101-8469/2015/v51n4/a5409.pdf

LAGO AF, OLIVEIRA AS, SOUZA HCD, SILVA JS, BASILE-FILHO A, GASTALDI AC. Os efeitos da fisioterapia com estimulação elétrica neuromuscular em pacientes com choque séptico. Medicina (Baltimore), 2018. doi: [10.1097/MD.00000000000009736](https://doi.org/10.1097/MD.00000000000009736). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5944671/>

LANGUARD A, BIGOT L, CHASTAN N, GAUTHIER A. O treinamento de estimulação elétrica neuromuscular do membro inferior tem efeitos funcionais sobre os idosos? Uma revisão sistemática. ExpGerontol. 2017; 91:88-98. doi:[10.1016/j.exger.2017.02.070](https://doi.org/10.1016/j.exger.2017.02.070) Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0531556516305654?via%3Dihub>.

LATRONICO N, GOSSELINK R. Abordagem dirigida para o diagnóstico de fraqueza muscular grave na unidade de terapia intensiva. Rev Bras Ter Intensiva, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbti/a/k7HcsFWQvmZWLtb4svX9btG/?lang=pt>

LIU M, LUO J, ZHU X. Efeito da intervenção da estimulação elétrica neuromuscular na fraqueza adquirida na UTI: uma meta-análise. Int J Nurs Sci. 2020. doi: [10.1016/j.ijnss.2020.03.002](https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2020.03.002). Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7355203/>

MCCAUGHEY EJ, JONKMAN AH, BOSWELL-RUYS CL, MCBAIN RA, BYE EA, HUDSON AL, COLLINS DW, HEUNKS LM, MCLACHLAN AJ, GANDEVIA SC, BUTLER JE. Estimulação elétrica funcional abdominal para auxiliar no desmame do ventilador em doença crítica: um estudo piloto duplo-cego, randomizado e controlado por simulação. Cuidados Críticos. 2019. doi: [10.1186/s13054-019-2544-0](https://doi.org/10.1186/s13054-019-2544-0). Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6657036/>

NONOYAMA T, SHIGEMI H, KUBOTA M, MATSUMINE A, SHIGEMI K, ISHIZUKA T. Estimulação elétrica neuromuscular na unidade de terapia intensiva previne atrofia muscular em idosos criticamente enfermos: um estudo de coorte retrospectivo. Medicine (Baltimore), 2022. doi: [10.1097/MD.00000000000029451](https://doi.org/10.1097/MD.00000000000029451). Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9351912/>

SACHETTI A, CARPES M, DIAS A, SBRUZZI G. Segurança no uso da eletroestimulação neuromuscular em pacientes graves: revisão sistemática. Rev. bras. ter. intensiva 30 (2), 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbti/a/ssLj3sWW5Z4gdWxkgPnvfmH/?lang=pt>

SACHETTI A, DAL'AQUA AM, LEMOS FA, NAUE WS, SANTOS LJ, BIANCHI T, DIAS AS. Efeitos da estimulação elétrica neuromuscular sobre a mobilidade diafragmática de pacientes críticos: ensaio clínico randomizado Efeitos da estimulação elétrica neuromuscular sobre a mobilidade diafragmática de pacientes críticos: ensaio clínico randomizado. *ConScientiae Saúde*, 2017. doi: 10.5585/ConsSaude.v16n2.7133. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2017/11/875796/7133-45430-1-pb.pdf>

SILVA PE, MARQUETI RC, CARVALHO KL, ARAUJO AET, CASTRO J, SILVA VM, VIEIRA L, SOUZA VC, DANTAS LO, JUNIOR GC, NOBREGA OT, BABAULT N, DURIGAN JLQ. Estimulação elétrica neuromuscular em pacientes com lesão cerebral traumática gravemente doentes atenua atrofia muscular, distúrbios neurofisiológicos e fraqueza: um ensaio controlado randomizado. *J Cuidados Intensivos*, 2019. doi: 10.1186/s40560-019-0417-x. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6909464/>

VANDERTHOMMEN M, DUTEIL S, CAUTELOSO C, RAYNAUD JS, LEROY-WILLIG A, CRIELAARD JM, CARTIER PG. Uma comparação de contrações voluntárias e eletricamente induzidas por intercalados H- e P-NMRS em humanos, 2003. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.00887.2001>. Disponível em: https://www.journals.physiology.org/doi/full/10.1152/jappphysiol.00887.2001?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Aacrossref.org

WOLLERSHEIM T, GRUNOW JJ, CARBON NM, HAAS K, MALLEIKE J, RAMME SF, SCHNEIDER J, SPIES CD, MARDIAN S, MAI K, SPULER S, FIELITZ J, WEBER-CARSTENS S. Perda muscular e função após ativação muscular e fisioterapia baseada em protocolo inicial: um estudo exploratório. *J Caquexia Sarcopenia Músculo*, 2019. doi: 10.1002/jcsm.12428. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6711421/>

Faculdade Humanitas, São José dos Campos, São Paulo, Brasil

[← Post anterior](#)

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

